

TOVUSHNING FIZIKAVIY XARAKTERISTIKALARI. TIBBIYOTDA TOVUSHDAN FOYDALANISH

Azimov Jurabek Shavkatjon O'g'li

2 st year student of Tashkent Medical Academy, Faculty of Medicine No2

Xamdamov Sarvar Shokirjonovich

1 st year student of Tashkent Medical Academy,

Izzatullayev Javohirbek Botirovich

2 st year student of Tashkent Medical Academy, Faculty of Medicine No2

Raximov Bobur Turg'unovich

Scientific supervisor: TTA asistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001470>

Annotatsiya.

TIBBIYOTDA TOVUSHDAN FOYDALANISH

Biz atrofimizdagi asosiy ma'lumotlarni eshitish va ko'rish organlari orqali qabul qilamiz. Ikkala holda ham biz ob'ektlar haqida ma'lumotlarni ular bilan jismoniy kontaktsiz olamiz. Tovush va yorug'lik turli fizik hodisalar bo'lishiga qaramay, ularning har ikkisi ham to'lqindir. To'lqinlar tomonidan tashiladigan energiya bizning sensor mexanizmlarimizni qo'zg'atadi.

Tovush vibratsiya bo'layotgan jism tomonidan chiqariladigan mexanik to'lqindir. Masalan, kamerton yoki inson tovush paylari tebranma harakat qilsa, ularning atrofidagi havo molekulalari harakatlanib, tebranayotgan jism harakatiga monand ravishda o'zgaradi. Tebranayotgan molekulalar o'z navbatida harakatini qo'shni molekulalarga uzatadi. Havo tebranishlari quloqqa yetib borganida ular nog'ora pardoning vibratsiyasiga sababchi bo'ladi. Bu esa o'z navbatida bosh miyasi tomonidan qabul qilinuvchi nerv impulslarini keltirib chiqaradi[1].

Kalit so'zlar: Tovushning fizikaviy xossalari, akustikspektr, shovqinlar va uning turlari, keltirib chiqaradigan omillar haqida gap ketadi.

Kirish

TOVUSHNING FIZIKAVIY XARAKTERISTIKALARI.

Agar havoda tarqalayotgan elastic to'lqinlarning chastotasi taxminan 20 dan 20000 Hz oralig'ida bo'lsa, u holda ular inson qulog'ida tovush sezgisini uyg'otadi. Shuning uchun chastotasi anashu ko'rsatilgan chegaradayotgan istalgan muhitdagi elastic to'lqinlar tovush to'lqinlari yoki to'g'ridan - to'g'ri *tovush* deb ataladi. Chastotasi 20 Hz dan kichik bo'lgan elastic to'lqinlar *infratovush* deb ataladi: chastotasi 20000 Hz dan katta bo'lgan to'lqinlar *ultratovush* deyiladi. Infratovush va ultratovushni inson qulog'i eshitmaydi.

Gaz va suyuqliklarda tovush to'lqini faqat bo'ylama to'lqin bo'lishi mumkin va galma-gal keluvchi siqilish va siyraklashishlardan iborat bo'ladi. Qattiq jismlarda tarqalayotgan to'lqinlar ham bo'ylama, ham ko'ndalang bo'lishi mumkin.

Odamlar qabul qilgan tovushlarni balandligi, tembri va qattiqligiga qarab bir-biridan farq qiladi. Ana har bir sub'ektiv bahoga tovush to'lqinining aniq fizikaviy xarakteristikasi mos keladi.

Har qanday real tovush oddiy garmonik tebranish emas, balki ma'lum chastotalar to'plamiga ega bo'lgan garmonik tebranishlarning yig'indisidan iborat. Berilgan tovushda ishtirok etuvchi tebranishlar chastotalari to'plami tovushning **akustik spektri** deb ataladi[2].

Amplituda-chastotaviy bog'lanishning spectral ko'rinishi

Tovush to'liqlarining intensivligi deb to'liqin o'zi bilan olib yurgan energiya oqim izchilligining o'rtacha qiymatiga aytiladi. To'liqin tovush sezgisini uyg'otish uchun eshitish chegarasi deb ataluvchi biror minimal intensivlikka ega bo'lishi kerak. Eshitish chegarasi hammada har xil bo'lib, tovushning chastotasiga bog'liq. Odam qulog'i 1000-4000 Hz orasidagi chastotali tovushlarga juda sezgir bo'ladi. Chastotaning busohasida eshitish chegarasi taxminan $10^{-9} \text{erg/sm}^2 \text{sek}$ ga teng. Boshqa chastotalarda eshitish chegarasi yuqoriroq bo'ladi.

Odam qulog'i eshitish va og'riq bo'sag'alari

Intensivlik taxminan $10^3-10^4 \text{ erg/sm}^2 \text{ sek}$ atrofida bo'lganda to'lqin tovush sifatida sezilmay qoladi va quloqda faqat og'riq hamda bosim sezgisini uyg'otadi. Intensivlikning ana shunday sezgi uyg'otadigan qiymati og'riq sezish chegarasi deb ataladi.

Tovush tebranishlari va to'lqinlari – mexanik tebranish va to'lqinlarning xususiy xolidir. Biroq eshituv orqali sezishni baxolashda akustik tushunchalarni muximligini shu bilan birga uning meditsinadagi tadbirlarini nazarda tutib, ayrim masalalarni maxsus ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Quyidagi tovushlarni bir-biridan farqlash qabul qilingan: 1) tonlar yoki musiqiy tovushlar; 2) shovqinlar; 3) tovush zarbalari[3].

Ton va shovqinlar

Ohanglar va shovqinlar – bu tovush balandligi, chastotasi va amplitudasi bilan tavsiflanishi mumkin. Bu erda har birining qisqacha ko'rinishi:

1. Ohanglar: Ohanglar – bu aniqbalandlikka ega bo'lgan tovushlar, ya'ni ularni baland yoki past deb ta'riflash mumkin. Ohangning balandligi uning chastotasi bilan belgilanadi, yuqori chastotalar yuqori balandliklarga va pastki chastotalarga mos keladi. Ohanglar ko'pincha musiqiy notalar bilan bog'lanadi va ular musiqa asboblari yoki inson ovozi tomonidan ishlab chiqarilishi mumkin.

2. Shovqinlar: Shovqinlar – bu aniq balandligi bo'lmagan va tasodifiyligi va murakkabligi bilan ajralib turadigan tovushlar. Shovqinlarni oqshovqin (barcha chastotalarda teng intensivlikka ega tasodifiy signal), pushti shovqin (har bir oktava uchun teng energiyaga ega signal) va jigarrang shovqin (chastota oshgani sayin intensivligi pasayadigan signal) kabi turli turlarga ajratish mumkin. Shovqinlarni kundalik muhitda, masalan, tirbandlik, shamol yoki mexanizmlar ovozi kabi topish mumkin.

Ikkala ohang ham, shovqin ham eshitish tajribamizda muhim rol o'ynaydi va bizning his-tuyg'ularimizga, xatti-harakatlarimizga va farovonligimizga turli xil ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ohanglar va shovqinlarning xususiyatlarini tushunish atrofimizdagi tovushlarni baholash va tahlil qilishimizga yordam beradi.

Davriy jarayondan iborat bo'lgan tovush *ton* deb aytiladi. Agar bu jarayon garmonik bo'lsa, unda tok oddiy yoki sof deb aytiladi. Sof tonning asosiy fizik karakteristikasi uning chastotasidir. Angarmonik tebranishlarga murakkab ton mos keladi. Sodda tonli tovushni, masalan, kamerton chiqaradi, murakkab tonli tovushni musiqa asboblari, nur apparati (unli tovushlar) vaxakazo hosi qiladi.

Murakkab ton oddiy tonlarga ajratilishi mumkin. Ajratilgan tonlarning eng kichik chastotasi asosiy tonga mos keladi, qolgan garmonikalari (obertonlar), $2\nu_0$, $2\nu_0$ va hakazo chastotalarga ega bo'ladi.

Vaqt o'tishi bilan takrorlanmaydigan, o'zining murakkabligi bilan farq qiluvchi tovushga *shovqin* deb aytiladi.

Mashinalarning vibratsiyasi, qarsaklar, gorelka alangasinig shovqini, sharpa, g'ichillash, so'zlaganda chiqadigan undosh tovushlar vahakazolar shovqinga ta'luqlidir.

Shovqin spektri

Shovqinni tartibsiz o'zgarib turuvchi murakkab tonlar birikmasidan iborat deb qarash mumkin. Agar shovqinni biror shartlilik darajasida spektrga yoyishga xarakat qilib ko'rilsa, unda bu spektr uzluksiz bo'ladi, masalan, benzin gaz gorelkasining yonishi paytida shovqindan hosil bo'ladigan spektr.

Tovush zarba – bu tovushning qisqa muddatli ta'siridir: chapak chalinganda, portlash yuz berganda vaxakazalarda hosil bo'ladi.

Zarba to'lqinlar bilan tovush zarbalarini bir-biri bilan chalkashtirib yuborish yaramaydi Tovush intensivligi. Tovushning energetik xarakteristikasi mexanik to'lqin kabi uning intensivligi hisoblagan. Umovvektorik o'rinishida ham ifodalanishi mumkin. Amalda tovushni baholashda uning intensivligidan emas, balki tovush to'lqini suyuqlik va gaz muxitidan o'tayotganda xosil bo'ladigan qo'shimcha tovush bosimidan foydalanish mumkin. Yassi to'lqin ensivligi, tovush tovush to'lqini bosimi bilan quyidagi ko'rinishda bog'langan:

$$I = p^2 / (2\rho c)$$

Bu yerda ρ – muhitning zichligi; c – tovushning tezligi. Odamning normal qulog'i yetarlicha keng diapazondagi tovush intensivliklarini qabul qiladi: masalan, 1 kG schastotada, $I_0 = 10^{-12} \text{ Wt/m}^2$ yoki $P_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$ (eshitish bo'sag'asi) dan to $I_{\text{max}} = 10 \text{ Wt/m}^2$ yoki $P_{\text{max}} = 60 \text{ Pa}$ (og'riq sezish bo'sag'asi) gacha bo'lgan tovush intensivliklarini qabul qilaoladi. Bu intensivliklarning nisbati 10 ga teng, shu sababli tovush intensivliklarni xarakterlashda logarifmik birliklardan va logarifmik shkalalardan foydalanish qulay hisoblanadi. Tovush intensivligi darajalarining shkalasi quyidagi ko'rinishda tuziladi. I_0 ning qiymatishkalaning boshlang'ich darajasi qilib, boshqa har qanday I intensivlikni esa uning I_0 ga nisbatining o'nli logarifmi orqali ifodalani:

$$L_B = \lg(I/I_0) \quad (5.1)$$

Tovush bosimi uchun esa

$$L_B = 2 \lg(P/P_0)$$

Yuqoridagi ifodalarni ularga mos bo'lgan detsibellarda ifodalab, quyidagi ko'rinishda yozamiz:

$$L_{DB} = 10 \lg(I/I_0) \quad \text{va} \quad L_{DB} = 20 \lg(P/P_0) \quad (5.2)$$

References:

1. Nuruzova Z.A., Fayzullayeva Z.R., Yodgorova N.T., Mamatmusayeva F.Sh. / Microbiology, virology and immunology / textbook, 2023, P. 303
2. Medical Atlas microbiology. Vorobev AA and dr. 2015
3. "Medicinskaya microbiology, virology i immunology". Pod editorial Borisova L B I Smirnova A M M 1983
4. Medical microbiology. Pokrovsky VI Pozdneev OKM 2005.

5. Microbiology, virology and immunology. Mukhamedov I., Eshboev E., Zakirov N. Stone. 2006
6. <http://www.medline.ru>
7. <http://www.freebooks4doctors.com/fl/spec4.html>
8. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/>

INNOVATIVE
ACADEMY